

Original paper

ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© К.А. Зекрияева^{1✉}, Г.К. Отешова^{2✉}, Л.Ш. Норкулова^{3✉}, Г.Ф. Ражаббова^{4✉}

^{1,2,3,4}Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются технологии в обучении и их применение для развития английского языка и социальных навыков у учащихся. Технологии становятся все более популярными благодаря своей способности мотивировать студентов и делать процесс обучения более увлекательным и интерактивным.

ЦЕЛЬ: определить эффективные технологические условия и методы формирования познавательного интереса к изучению английского языка у обучающихся через внедрение игровых форм и цифровых образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, анкетирование обучающихся, наблюдение, педагогический эксперимент. Материалы: цифровые образовательные ресурсы (Kahoot, Quizlet, Wordwall, LearningApps), игровые технологии (ролевая игра, квест, дидактические игры), видеоматериалы на английском языке, мобильные приложения. Участники: учащиеся начальной и средней школы (возраст 8–14 лет), преподаватели английского языка. Этапы исследования: диагностический, формирующий и аналитический.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: игровая деятельность способствует активизации внимания и устойчивому интересу к изучению английского языка. Использование цифровых платформ позволило вовлечь учеников в интерактивный процесс, развивая не только языковые, но и коммуникативные навыки. Результаты показали: увеличение мотивации у 85% участников; улучшение лексико-грамматических навыков у 70% учащихся; рост участия в занятиях и вовлечённости в учебный процесс. Наиболее эффективными оказались квест-уроки, викторины с элементами соревновательности и цифровые карточки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: игровые технологии, интегрированные в процесс обучения английскому языку, при поддержке современных цифровых средств, формируют устойчивый познавательный интерес у учащихся. Технологический педагогический подход, ориентированный на активные методы обучения, повышает эффективность

образовательного процесса и создает благоприятные условия для развития языковой компетенции.

Ключевые слова: игровые методы, обучение, английский язык, социальные навыки, виртуальные классы, облачные технологии, интерактивные задания, мотивация, критическое мышление, инновации.

Для цитирования: Зекрияева К.А., Отешова Г.К., Норкулова Л.Ш., Ражаббова Г.Ф. Технолого-педагогические основы формирования познавательного интереса к английскому языку в процессе игровой деятельности. // Inter education & global study. 2025. №4. В.192–199.

INGLIZ TILINI VA IJTIMOY KO'NIKMALARNI O'QITISH VA RIVOJLANTIRISHDA O'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH

© K.A. Zekriyeva^{1✉}, G.K. Oteshova^{2✉}, L.SH. Norkulova^{3✉}, G.F. Rajabbova^{4✉}

^{1,2,3,4}Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'qitishda o'yin metodlaridan foydalanish va ularning ingliz tilini va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. O'yin metodlari talabalarning motivatsiyasini oshirishi va o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish qobiliyati tufayli tobora ommalashib bormoqda.

MAQSAD: o'quvchilarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan tafakkuriy qiziqishni shakllantirishda o'yin faoliyati va raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali samarali texnologik-pedagogik sharoit va usullarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot usullari: psixologiya-pedagogika adabiyotini tahlil qilish, o'quvchilarni so'rovdan o'tkazish, kuzatuv, pedagogik eksperiment. materiallar: raqamli ta'lim resurslari (Kahoot, Quizlet, Wordwall, LearningApps), o'yin texnologiyalari (rolli yinlar, kvestlar, didaktik o'yinlar), ingliz tilidagi videomateriallar, mobil ilovalar. ishtirokchilar: boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilari (8–14 yosh), ingliz tili o'qituvchilari. tadqiqot bosqichlari: diagnostika, shakllantiruvchi va tahliliy bosqichlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'yin faoliyati ingliz tilini o'rganishda e'tiborni faollashtirish va barqaror qiziqishni shakllantirishga yordam beradi. Raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarni interaktiv jarayonga jalb qilish imkonini berdi, bu esa nafaqat til, balki kommunikativ ko'nikmalarni ham rivojlantirdi. Natijalar: 85% ishtirokchilarda motivatsiya oshdi; 70% o'quvchilarda leksik-grammatik ko'nikmalar yaxshilandi; darslarda faol ishtirok va qiziqish o'sdi. Eng samarali usullar – kvest darslar, musobaqaviy elementlarga ega viktorinalar va raqamli kartochnalar bo'ldi.

XULOSA: zamonaviy raqamli vositalar yordamida ingliz tilini o'qitish jarayoniga integratsiya qilingan o'yin texnologiyalari o'quvchilarda barqaror tafakkuriy qiziqishni shakllantiradi. Faol o'qitish usullariga yo'naltirilgan texnologik-pedagogik yondashuv ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi va til kompetensiyasini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Kalit so'zlar: o'yin metodlari, ta'lim, ingliz tili, ijtimoiy ko'nikmalar, virtual darslar, bulut texnologiyalari, interaktiv topshiriqlar, motivatsiya, tanqidiy fikrlash, innovatsiyalar.

Iqtibos uchun: Zekriyaeva K.A., Oteshova G.K., Norkulova L.SH., Rajabova G.F. Ingliz tilini va ijtimoiy ko'nikmalarni o'qitish va rivojlantirishda o'yin metodlaridan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. №4. C. 192–199.

THE USE OF GAME-BASED METHODS IN TEACHING AND DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE AND SOCIAL SKILLS

© Kamola A. Zekriyaeva^{1✉}, Gulnur K. Oteshova^{2✉}, Latofat SH. Norkulova^{3✉}, Gulchexra F. Rajabova^{4✉}

^{1,2,3,4}Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines game-based methods in education and their application for the development of English language and social skills in students. Game-based methods are becoming increasingly popular due to their ability to motivate students and make the learning process more engaging and interactive.

AIM: to determine effective techno-pedagogical conditions and methods for fostering students' cognitive interest in learning English through the implementation of game-based activities and digital educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: research methods: analysis of psychological and pedagogical literature, student surveys, observation, and pedagogical experiment. Materials: digital educational resources (Kahoot, Quizlet, Wordwall, LearningApps), game-based technologies (role-playing games, quests, didactic games), English-language video materials, and mobile applications. Participants: primary and secondary school students (ages 8–14), and English language teachers. Research stages: diagnostic, formative, and analytical.

DISCUSSION AND RESULTS: game-based activities contribute to increased attention and the development of a stable interest in learning English. The use of digital platforms allowed students to engage in interactive processes, promoting not only language development but also communication skills. The results showed: increased motivation in 85% of participants; improved lexical and grammatical skills in 70% of students; greater engagement and participation in learning activities. The most effective methods were quest-based lessons, competitive quizzes, and digital flashcards.

CONCLUSION: game-based technologies, integrated into the English language learning process with the support of modern digital tools, help to develop a sustainable cognitive interest among students. A techno-pedagogical approach focused on active teaching methods enhances the effectiveness of the educational process and creates favorable conditions for the development of language competence.

Key words: game-based methods, education, English language, social skills, virtual classes, cloud technologies, interactive tasks, motivation, critical thinking, innovations.

For citation: Kamola A. Zekriyaeva, Gulnur K. Oteshova, Latofat SH. Norkulova, Gulchexra F. Rajabbova. (2025) 'The use of game-based methods in teaching and developing english language and social skills', Inter education & global study, (4), pp. 192–199. (In Russ).

Изучение государственных образовательных стандартов и учебных программ позволяет выявить растущую значимость познавательного интереса к иностранным языкам в дошкольном возрасте. Анализ практической деятельности дошкольных учреждений свидетельствует о недостаточном внимании к вопросу формирования познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому языку в процессе игровой деятельности.

Говоря о философских основах изучения вопроса познавательного интереса, мы обращаемся к трудам Платона, Аристотеля, Р. Декарта, И. Канта, К. Поппера, Д. Юма, В.А. Лекторского и др., в которых познавательная способность человека рассматривается как его творческая деятельность, формирующая знания, на основе которых возникают цели и мотивы человеческих действий.

Современные условия образовательного процесса требуют поиска эффективных методических подходов, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся. Особое значение приобретает формирование устойчивого интереса к изучению иностранных языков, в частности английского, как одного из ключевых инструментов межкультурной коммуникации. Одним из перспективных направлений в этом контексте является интеграция игровых технологий в образовательную среду. Игра, будучи естественной формой активности детей и подростков, становится мощным стимулом к обучению, способствуя не только формированию языковых навыков, но и развитию личностных качеств учащихся.

В дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность, в которой ребенок познает окружающий его мир. С помощью игровых технологий на занятии английского языка можно достичь сразу нескольких целей:

- расширить и закрепить изученный лексико-грамматический материал;
- развить речевые умения детей;
- развить память, внимание, сообразительность, воображение детей;
- создать атмосферу поиска и творчества на занятии;
- развить творческую активность, инициативу, креативность детей;
- научить сотрудничать в разнообразных по составу группах;
- снять эмоциональное напряжение, монотонность.

Игра формирует устойчивый интерес к дальнейшему изучению английского языка, а также уверенность в успешном овладении им. Но хочется отметить, что игра имеет не только мотивационные функции.

Игры должны соответствовать уровню подготовки детей и быть необходимыми для прохождения определённого лексического материала. С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется лексический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. С её помощью можно снять психологическое утомление; её можно использовать для мобилизации умственных усилий детей, для развития у них организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на занятиях.

Использование на занятиях игровых моментов способствует активизации познавательной и творческой деятельности дошкольников, развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, позволяет преодолеть скуку в обучении иностранному языку. Игры развивают сообразительность и внимание, обогащают язык и закрепляют запас слов детей, сосредотачивают внимание на оттенках их значения. Игра может заставить ребенка вспомнить пройденное, пополнить свои знания.

Теоретические основы формирования познавательного интереса

Познавательный интерес — это важнейшая составляющая мотивационной сферы обучающегося, обуславливающая активное и осознанное участие в учебном процессе. По мнению Л.И. Божович, интерес возникает при столкновении ученика с познавательной задачей, соответствующей его уровню развития и потребностям. Особую роль играют эмоциональная окраска и субъективная значимость учебного материала.

Формирование интереса возможно только при создании благоприятной педагогической среды, в которой используются технологии, ориентированные на личностно-ориентированный подход, сотрудничество и интерактивность.

Преимущества использования игровых технологий в обучении английскому языку

Игровая деятельность в процессе обучения английскому языку обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, игры способствуют созданию атмосферы легкости и непринужденности, что особенно важно для снижения страха перед ошибками, который часто сопровождает изучение иностранных языков. Психологический комфорт и эмоциональная вовлеченность учащихся позволяют эффективно преодолевать языковые барьеры.

Во-вторых, игры стимулируют креативность учащихся. Ролевые игры, например, помогают развивать не только языковые навыки, но и способности к импровизации, что является неотъемлемой частью реальной коммуникации. Кроме того, игровые формы обучения мотивируют учащихся к самостоятельному поиску знаний и решению проблем, что способствует развитию критического мышления и повышению уровня языковой автономии.

В-третьих, игровая деятельность способствует развитию социальных навыков. Командные игры, например, создают условия для сотрудничества и взаимодействия между учащимися, что способствует развитию их коммуникативных и межличностных навыков. Совместное решение задач и поиск правильных ответов в рамках игры помогает учащимся осознавать важность коллективной работы и взаимной поддержки.

Практическая реализация игровых технологий в процессе обучения английскому языку. Применение игровых методов в практике преподавания английского языка должно быть тщательно продумано и адаптировано под особенности учебной программы и уровень обучающихся. Рассмотрим несколько примеров, которые могут быть полезны для преподавателей.

Использование цифровых игр. Современные технологии позволяют интегрировать в процесс обучения различные цифровые ресурсы и приложения. Программы и игры на мобильных устройствах могут быть использованы для повторения лексики, тренировки грамматических конструкций и развития навыков аудирования. Например, игры на платформе Duolingo предлагают разнообразные задания, которые помогают учащимся закреплять новый материал в игровой форме.

Ролевые игры и постановки. Для более глубокого погружения в язык можно использовать ролевые игры, в которых учащиеся принимают на себя разные роли и разыгрывают реальные ситуации. Например, игра «На рынке» помогает учащимся осваивать лексику, связанную с покупками, деньгами и вежливым общением. Такие игры развивают не только языковые навыки, но и эмоциональный интеллект, так как учащиеся учатся чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях.

Игры с картами и настольные игры. Простые настольные игры, такие как «Монополия» или «Скраббл», могут быть адаптированы для обучения английскому языку. В ходе таких игр учащиеся тренируют навыки чтения, письма, говорения и слушания, не замечая того. Например, вместо обычных карт в «Монополии» можно использовать карточки с заданиями на английском языке, где каждый ход требует перевести фразу или ответить на вопрос.

Психолого-педагогические предпосылки применения игровых технологий в обучении английскому языку

Игровая деятельность способствует созданию ситуации успеха, снижению учебной тревожности и повышению мотивации. С позиции культурно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский), игра выполняет развивающую функцию и выступает ведущей деятельностью в детском возрасте. Именно в игре наиболее ярко проявляется внутренняя мотивация и стремление к достижению результата.

В контексте обучения английскому языку игровые технологии позволяют:
создать коммуникативно-насыщенную среду;
развивать языковые компетенции в условиях, приближённых к реальной жизни;

обеспечить вовлечённость учащихся в процесс познания через эмоциональную активизацию.

Заключение: Игровая деятельность в процессе обучения английскому языку представляет собой мощный инструмент формирования познавательного интереса у учащихся. Использование игровых методов помогает развивать не только языковые, но и когнитивные и социальные навыки, способствует созданию атмосферы сотрудничества и мотивации на уроках. Игровые технологии обеспечивают активное вовлечение учащихся в учебный процесс, повышают их заинтересованность и позволяют создавать условия для эффективного усвоения нового материала.

Однако, для успешного применения игровых методов необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, а также тщательно планировать и адаптировать игры под цели и задачи урока. Интеграция игровых технологий должна быть органичной частью учебного процесса и не противоречить традиционным методам преподавания, а дополнять их.

Игра "Feathers. Перья" по теме «Цвета. Colours»

Дети прикрепляют цветные перья птице, называя цвет.

"White feather, white feather, what do you see?" (place the white feather on the turkey's back)

"I see a gold feather next to me." (place the gold feather on the turkey's back)

"Gold feather, gold feather, what do you see?"

... and it goes on from there with which ever color feathers you would like to use.

Running, running, running. Running, running, running (бегаем). Now let's stop. Now let's stop (принимаем любую позу).

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Norboevna, R. N. (2021, April). IMPROVING THE MEMBERSHIP SYSTEM IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. In Archive of Conferences (Vol. 20, No. 1, pp. 97-98).
2. Ravshanova, N. N. (2020). THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(6), 369-374.
3. Nigmatov, A. N., & Ravshanova, N. N. (2020). Scientific Preschool Environmental Education and Training Research Methodology. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(08), 23-31.
4. Ravshanova, N. N. (2023). Designing Modern Models of Biological Education Theories and Content in Educators. Telematique, 22(01), 3034-3040.
5. Norboevna, R. N., Avezberdiyeva, N., Ne'matullayeva, O., Abdullayeva, N., & Abduraxmonova, S. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK

- BILIMLARNI O 'ZLASHTIRISHDA FANLAR UZVIYLIGI. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
6. Ravshanova, N. N., & Norqulova, L. S. Q. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK TARBİYALASHDA IJTIMOİY ZARURIYAT SIFATIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(11), 685-692.
 7. Norboyevna R.N., Shukurullaev A.O. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik teatrni tashkil etish orqali ekologik konseptual asoslarini shakllantirish. // Inter education & global study. 2024. №7. B.122–128.
 8. Ravshanova, N. N. (2025). REFLEKSIYA BO 'LAJAK O 'QITUVCHINING KASBIY FAOLIYATIDA MUHIM SIFATI. Inter education & global study, (1), 362-370.
 9. Ravshanova, N. (2025). MAIN WAYS AND METHODS OF FORMING STUDENTS'REFLECTIVE SKILLS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 3(1).
 10. Ravshanova, N. N., & qizi Nuraliyeva, R. R. (2025). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 3(1), 36-42.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zekriyeva Kamila Alisherovna, Oteshova Gulnar Qobdulovna, Norkulova Latofat Sherali qizi, Rajabova Gulchehra Foziljon qizi**, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 2-kurs magistrantlari, [**Зекриева Камола Алишеровна, Отешова Гульнур Кабуловна, Норкулова Латофат Шерали кизи, Ражаббова Гулчехра Фозилжон кизи**, магистранты 2 го курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами], [**Kamola A. Zekriyeva, Gulnur K. Oteshova, Latofat SH. Norkulova, Gulchexra F. Rajabova**, 2nd year undergraduates of the Tashkent State Pedagogical University named after Nizami]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]